

AKTYORNING SAHNAVIY MUNOSABATI

Baxodir Nazarov

O‘zDSMI, “Musiqali teatr san’ati”
kafedrası katta o‘qituvchisi

Annotatsiya: ushbu maqolada sahnadagi aktyorlarning o‘zaro munosabati, bir-biriga bo‘lgan qarama-qarshi munosabati hamda o‘zaro munosabat uchun mashqlar haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: ijod jarayoni, aniq va to‘g‘ri yondashuv, ijodiy munosabat, qarama-qarshi xatti-harakati, real muhit, diqqat-e‘tibor, narsa-hodisalar ta‘siri, g‘oya va maqsad, hissiyot va tasavvur, so‘z va fikr.

Аннотация: в данной статье речь идет о взаимодействии актеров на сцене, их противопоставлении друг другу, а также упражнениях на взаимодействие.

Ключевые слова: творческий процесс, ясный и правильный подход, творческая установка, противоположное поведение, реальная среда, внимание, воздействие предметов и событий, идея и цель, эмоция и воображение, слово и мысль.

Abstract: this article deals with the interaction of actors on stage, their opposite relationship to each other, and exercises for interaction.

Key words: creative process, clear and correct approach, creative attitude, conflicting behavior, real environment, attention, effect of objects and events, idea and goal, emotion and imagination, word and thought.

O‘zaro munosabat: Sahnaviy xatti-harakatning asosiy ko‘rinishi – partnyor bilan munosabatda tarkib topadi. Sahnaviy xatti-harakat jarayoni orqali p‘esa g‘oyasi va qatnashuvchi obrazlar xarakteri, demakim ijodning bosh maqsadi amalga oshadi. Shu tufayli ham tasavvurdagi buyumlar bilan ishlash va turli oddiy mashqlar bosqichidan mahorat maktabining eng muhim katta bosqichi – partnyor bilan munosabatga o‘tish aktyorlik mahorati sirlarini egallashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Aktyor ijodida munosabatning nihoyatda muhimligi aniq haqiqat. Aktyorlik maktabi tashkil etilganidan buyon tajribadan ma‘lumki, mahorat maktablarida munosabatga turlicha ta‘rif va tavsif berilib, ijod jarayonida unga turfa xil yondoshadilar.

Aktyorlik san'atida eng avvalo partnyor bilan munosabatni o'rnatish aniq va to'g'ri yondashuv xisoblanadi. Aktyor partnyori bilan to'g'ri, ishonarli munosabatni yo'lga qo'ya olsa, demak, tomoshabin bilan ham aniq, to'g'ri ijodiy munosabat o'rnatadi. U nafaqat partnyori bilan munosabat o'rnatish olishi, balki sahnadagi barcha ishtirokchilar xatti-harakatini idrok eta olishi, o'zi va ularning harakatini nazorat qilishi ham kerak.

Jonli ob'ekt bilan munosabat biz yuqorida o'tganimiz tasavvurdagi yoki jonsiz buyum bilan munosabatdan katta farq qiladi. Aktyor bu jarayonda partnyorning qarama-qarshi xatti-harakati, kutilmagan tasodifiy qarori bilan to'qnashadi va aynan shular aktyorni ham o'zgacha, partnyori munosabatiga muvofiq ravishda xatti-harakat qilishga undaydi. Munosabatning eng murakkab, nozik turi dramaturgik konfliktni ochib beruvchi, qarama-qarshi munosabat xisoblanadi. Qarama-qarshi harakat turli ko'rinish, sabablar orqali yuzaga kelishi mumkin. Bu aktyorni turli qaror qabul qilishga undaydi. Biroq, qanday turda bo'lmasin, u organik munosabatni paydo qiladi.

Spektakl talabiga ko'ra, qahramonlar kurashi, qarama-qarshilikning kelib chiqishi va uning yechimi avvaldan belgilangan bo'ladi. Bu esa aktyor uchun hayotdagidek tasodif, kutilmaganlik ta'surotini bermaydi va real muhit, tabiiylik kamayadi. Bu jarayonda sahnaviy haqiqat hayotiy haqiqatga qarshi keladi. Sahnada bunday qarama-qarshi qoidalarni bir qolipga solish va unda haqiqat tuyg'usi va ishonchni yuzaga keltirishi uchun aktyordan yuksak mahorat va aktyorlik texnikasini talab etadi.

Sahnada organik munosabat tabiiylikni ko'p hollarda aktyor o'zi sezmaganda holda yo'qota boshlaydi. Bunga sabab bir spektaklning ko'p marotaba ijro etilishi bo'lib, unda aktyor avvalgi xis-tuyg'u va ta'sirchanlikni yo'qota boshlaydi. Faqat mushaklar nazorati texnikasi va tashqi xatti-harakat avtomatik ravishda saqlanib qoladi.

Albatta, shunday qiyin sharoitda ham spektaklni to'xtatib bo'lmaydi. Aktyor partnyorini ishontirishi kerak bo'lgan joyda ishontira olmasa, yig'latishi yoki kuldirishi kerak bo'lganida chinakkamiga, tabiiy ravishda buning uddasidan chiqqan olmagan taqdirda ham o'zini yo'qotib qo'ymasligi lozim. Bu sharoitda u o'z tasavvuri va "agarda"ni ishga solsin. Shundan kelib chiqib partnyoriga munosabat bildirsin.

Munosabatning eng murakkab sharoiti – ikkala partnyorning ham faqat tashqi munosabat o'rnatishiga intilishidir. Bu sahnaviy xatti-harakat tabiati va harakterining takrorlanib texnik tus olishi va organiklik darajasi yo'qolishiga olib keladi. Bu

jarayonni butunlay noto‘g‘ri deb bo‘lmaydi. Zero, sahnada umuman haqiqatni yoki umuman yolg‘onni ifoda etish mumkin emas. Bunda haqiqat va yolg‘on, organik ichki xatti-harakat munosabati va tashqi munosabat bir-biri bilan o‘zaro uyg‘unlashib ketadi. Faqat aktyor tashqi munosabatni ichki organik munosabatga almashtirish yo‘lini izlashi, shunga intilishi kerak. Yolg‘onga qarshi kurashishning eng to‘g‘ri yo‘li sahnada jonli ob‘ekt – partnyor bilan munosabatni to‘g‘ri yo‘lga qo‘yishni va shu bilan birga diqqatni chalg‘itib faqat tashqi munosabatga undaydigan noto‘g‘ri ob‘ektlarni aniqlash, o‘rganish, sahnada ijod jarayonidagi xatolarga qarshi kurashishdir.

Sahnada eng avvaliga partnyorni chinakkamiga ko‘ra olish, eshitish, ziyraklik bilan uning xatti-harakatlarini kuzatish, nazorat qilish lozim. Ana shundagina uning xatti-harakatlariga javob berishi, ya’ni munosabat o‘rnatishi mumkin bo‘ladi.

3. O‘zaro munosabat uchun mashqlar. Partnyor bilan munosabat mavzusiga bag‘ishlangan mashqlarga ikki ishtirokchining bir-biriga kutilmagan tarzda samimiy va tabiiy xatti-harakatlarini misol tariqasida olinsa, maqadga muvofiq bo‘ladi. Bunda pedagog ma’lum bir voqeani vazifa qilib topshirib, ishtirokchining har biriga alohida ravishda qo‘shimcha yashirin vazifa yuklasin.

Partnyorga sezdimagan holda biror bir xatti-harakat qilmoq uchun ishtirokchi partnyoriga nisbatan e’tiborli bo‘lishi, uning har bir xatti-harakatini ko‘zdan qochirmasligi, kuzatishi kerak bo‘ladi. Va shuning bilan birga uning o‘zidan yashirin xatti-harakatini ham bilish uchun yanada diqqatliroq bo‘lish talab etiladi.

Aktyor organik munosabat jarayonini o‘rnatish, munosabatni ziyraklik bilan o‘rganishi, uning qanday sabablar asosida paydo bo‘layotganini kuzatishi kerak.

Aktyor sahnadagi mavjud vaziyatni, partnyorni, uning nima bilan band ekanini, xatti-harakatining o‘ziga, sahnadagi voqealarga ta’sirini bilmay, baholay olmay turib sahnada aniq va to‘g‘ri ijod qila olmaydi. Shuni amalga oshirmas ekan uning xatti-harakati davomiyligi, mantiqiyliги buziladi.

Partnyorni, u bajarayotgan xatti-harakat maqsad-g‘oyasi aniqlab olingach, endilikda u bilan munosabat o‘rnatish uchun uning e’tiborini tortish lozim. Agar partnyor ayni vaqtda boshqa biror narsaga diqqat qilayotgan yoki partnyori bilan munosabat o‘rnatishni istamayotgan bo‘lsa, uning e’tiborini tortish jarayoni faol, maqsadga yo‘naltirilgan xatti-harakatga aylanishi mumkin. Masalan: talaba o‘z pedagogi e’tiborini tortishga, yoki imkoniyat bo‘lsa boshqa bir guruxga bir necha daqiqa dars o‘tish, ya’ni begona insonlar diqqatini o‘ziga jalb etishga harakat qilsin. Ana shundagina talaba bu jarayonning nuqadar murakkab va biron harakatni amalga oshirishda, partnyor bilan munosabat o‘rnatishda uning diqqat-e’tiborini o‘ziga

qaratishning qanday ahamiyatga ega ekanini tushunib yetadi. Mashqlar orqali talaba partnyor diqqatini jalb etish uchun qanday jismoniy harakatni bajarish lozimligini ham bilib oladi.

Organik xatti-harakat va aktyor moslashuvi. Organik xatti-harakat jarayonining yana bir muhim bo'g'ini – sahnada ma'lum bir ob'ektga moslashishdir. Obraz karakteri qurilmasi atrofdagi ko'plab narsa-xodisalar ta'sirida yuzaga keladi: partnyor bilan o'zaro munosabat, ushbu munosabatni yuzaga keltirgan shart-sharoit, partnyorning xatti-harakati va h.k.

Vaziyat, berilgan shart-sharoit voqealar o'zgarib borishi davomida moslashma ham ma'lum bir g'oya va maqsad asosida o'zgarib boradi. Aktyor o'z moslashuvini rivojlantirishi, berilgan shart-sharoit asosida o'zgartirib, charhlab borishi kerak.

Organik xatti-harakat jarayoni to'g'ri yo'lga qo'yilsa, aktyor moslashuvi ham sahnada xuddi hayotdagidek o'z-o'zidan paydo bo'ladi. Agar moslashma aktyor yoki rejissyor tomonidan o'ylab topilsa unda aktyor uni jonlantirishi talab etiladi. Aktyorlik mahoratining boshqa ba'zi xislatlari kabi moslashma ham ko'plab qaytariluvchi xatti-harakatlarda tashqi shtampga aylanib qoladi. Buni bartaraf etish uchun aktyor birgina xissiyot va tasavvur topilmasi bilan chegaralanib qolmasligi kerak.

Insonlar o'rtasidagi munosabat asosan so'zlashuv ustiga qurilgan bo'ladi. Ammo, dastlab munosabatning oddiy va shu bilan birga murakkab turi turli imo-ishora va mimikalar, jismoniy harakatlar orqali yuzaga keluvchi munosabat xisoblanadi. Shuning uchun ham eng avvalo organik xatti-harakat jarayoni sir-asrorlarini o'rganish aktyor uchun muhim xisoblanadi. Ba'zi vaziyat va holatlarda so'z ortiqcha bo'lib qoladi. Ayni shu damda maqsadga yo'naltirilgan sukut, organik xatti-harakatdan foydalanamiz. Asosan xatti-harakat yetakchi planga chiqqan mashq va etyudlarga aktyorni ana shunday maqsadga yo'naltirilgan sukutga o'rgatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Klassicheskaya drama. Vostoka. -M.: 1976.
2. Tursunboyev S. Sharq mumtoz teatri. -T.: Fan va texnologiyalar markazi, 2017.
3. Olimjon Salimov. Kasbim rejissyor. -T.: G'.G'ulom, 2009.